

GENDER TENGLIK — BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM SHARTI SIFATIDA

Umarova Shaxnoza Keldiyor qizi¹, Muxtorova Sokina²

¹ISFT Samarqand filiali Xalqaro moliyaviy boshqaruv kafedراسi assistenti, ²ISFT Samarqand filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614424>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat barqarorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'rni chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda gender tenglik tushunchasining mohiyati, uning barqaror rivojlanishga ta'siri, shuningdek, O'zbekiston va xalqaro miqyosda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilingan. Shuningdek, ayollarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik muammosi ijtimoiy taraqqiyotga to'siq ekanligi asoslanadi va gender tenglikni ta'minlash va ayollarning salohiyatini ro'yobga chiqarish orqali barqaror va adolatli jamiyat qurishning muhim yo'nalishi ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: jamiyat barqarorligi, ayollarning o'rni, gender tenglik, tazyiq va zo'rvonlik, murossasizlik muhiti, huquqiy kafolatlar, ijtimoiy adolat.

Аннотация. В данной статье проведён глубокий анализ социально-политической и экономической роли женщин как одного из основных факторов обеспечения устойчивости общества. В исследовании рассматривается сущность понятия гендерного равенства, его влияние на устойчивое развитие, а также анализируются реформы, проводимые в Узбекистане и на международном уровне. Кроме того, обосновывается, что проблема давления и насилия в отношении женщин является препятствием для социального прогресса, и подчёркивается, что обеспечение гендерного равенства и реализация потенциала женщин являются важными направлениями построения устойчивого и справедливого общества.

Ключевые слова: устойчивость общества, роль женщин, гендерное равенство, давление и насилие, среда нетерпимости, правовые гарантии, социальная справедливость.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the social, political, and economic role of women as one of the main factors in ensuring social stability. The study examines the essence of the concept of gender equality, its impact on sustainable development, as well as reforms implemented in Uzbekistan and at the international level. It also substantiates that the problem of discrimination and violence against women is an obstacle to social progress, emphasizing that achieving gender equality and realizing women's potential are crucial directions for building a sustainable and just society.

Keywords: social stability, role of women, gender equality, discrimination and violence, zero-tolerance environment, legal guarantees, social justice.

Kirish

Har qanday jamiyatning mustahkamligi va barqaror rivojlanishi uning barcha a'zolari, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda to'laqonli ishtirok etish darajasi bilan belgilanadi. Ayollar jamiyatning yarmidan ko'pini tashkil etar ekan, ularning huquqlari va imkoniyatlari cheklangan jamiyatda to'laqonli barqarorlik haqida gapirish qiyin. So'nggi

yillarda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan gender tenglikni ta’minlash va ayollarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar yangi bosqichga ko‘tarildi. Jumladan, 2019-yilda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning qabul qilinishi bu boradagi islohotlarning muhim bosqichi bo‘ldi. Biroq, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik muammosi haligacha jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda, bu esa nafaqat shaxsiy fojia, balki jamiyat barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Gender tenglik masalasi global miqyosda barqaror rivojlanishning asosiy komponenti sifatida tan olingan. BMT tomonidan 2015-yilda qabul qilingan “Barqaror rivojlanish maqsadlari” dasturida gender tenglik 5-maqсад sifatida belgilangan [1]. UN Women [2] ma’lumotlariga ko‘ra, ayollar iqtisodiyotda teng ishtirok etgan davlatlarda yalpi ichki mahsulot o‘rtacha 20–25 foizga ortadi. World Bank [3] hisobotida ayollar ta’limga teng kirish imkoniga ega bo‘lgan mamlakatlarda mehnat unumdorligi yuqori, kambag‘allik darajasi pastligi ko‘rsatib o‘tilgan. Amartya Sen [4] o‘zining “Development as Freedom” asarida gender tenglikni inson taraqqiyotining tarkibiy qismi sifatida talqin etib, ayollarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotdagi faolligi — erkinlik va adolatning kafolati ekanini ta’kidlaydi. OECD [5] va UNDP [3] tahlillarida gender tenglikni ta’minlagan davlatlarda innovatsion salohiyat va siyosiy ishonch indeksi yuqori ekanligi qayd etilgan.

O‘zbekistonda gender siyosati izchil rivojlanmoqda. 2019-yilda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun ushbu sohadagi huquqiy asoslarni mustahkamladi [6]. O‘zbekiston Respublikasi Gender tenglik milliy strategiyasi (2020–2030) ayollarning ta’lim, bandlik, sog‘liqni saqlash, siyosat va boshqaruvdagi ishtirokini oshirishni belgilaydi [7]. Mahalliy tadqiqotchilardan Sh. Xudoyberdiyeva [8] gender tenglikni ta’lim tizimi orqali shakllantirishning ahamiyatini tahlil qilgan. M. Karimova [9] esa gender madaniyatini milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ta’kidlaydi. Prezident Sh.M. Mirziyoyevning 2021-yil 2-martdagi qarori esa davlat miqyosida gender tenglikni mustahkamlash siyosatini yangi bosqichga olib chiqdi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda tizimli, taqqoslama va analitik yondashuvlar qo‘llanilgan. Gender tenglik masalasi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida tahlil qilinib, u barqaror rivojlanishning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy komponentlari bilan uzviy bog‘liqlikda o‘rganildi.

Tadqiqot yondashuvi interdisiplinar xarakterga ega bo‘lib, iqtisod, sotsiologiya, ta’lim, huquq va davlat boshqaruvi sohalaridagi ilmiy manbalar tahliliga tayangan.

Muhokama va natijalar

Gender tenglik masalasi bugungi globallashuv sharoitida har bir davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Tadqiqot davomida olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, gender tenglikni ta’minlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar nafaqat ayollar huquqlarini himoya qiladi, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga bevosita turtki beradi.

Xalqaro tajriba tahliliga ko‘ra, ayollar ishtirokini oshirish siyosati olib borilgan davlatlarda iqtisodiy o‘sish sur‘atlari yuqori bo‘lib, ijtimoiy barqarorlik darajasi mustahkam bo‘ladi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida (Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya) ayollar siyosiy va iqtisodiy qaror qabul qilishda faol ishtirok etgani sababli BMTning barqaror rivojlanish indekslarida eng yuqori o‘rinlarni egallab kelmoqda.

O‘zbekiston tajribasi ham so‘nggi yillarda ijobiy natijalarni ko‘rsatmoqda. 2019-yilda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun hamda 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan Gender tenglik milliy strategiyasi ayollarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalardagi rolini mustahkamlash uchun huquqiy zamin yaratdi.

Tadqiqot davomida shuningdek, ayrim muammolar va cheklovlar aniqlangan:

Ayrim hududlarda ayollarning ish bilan bandlik darajasi past;

Rahbarlik lavozimlarida ayollar ulushi hali yetarli darajada emas;

Jamiyatda gender stereotiplari va an‘anaviy rollar to‘liq bartaraf etilmagan.

Biroq, bu muammolar asta-sekinlik bilan ta‘limiy, ijtimoiy va qonunchilik asosidagi islohotlar orqali hal etilmoqda. Oliy ta‘lim tizimida talaba-qizlar kengashlari, mentorlik dasturlari, va xalqaro hamkorlik loyihalari (UN Women, UNDP, USAID) orqali gender madaniyatini rivojlantirish bo‘yicha samarali mexanizmlar joriy etilmoqda .

Ayollar oila va jamiyat o‘rtasida asosiy ko‘prik vazifasini bajaradi. Ular bolalar tarbiyasi va ma‘naviy qadriyatlarni avloddan avlodga o‘tkazishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, xotin-qizlarning ta‘lim olishi va mehnat faoliyatiga jalb etilishi Yalpi Ichki Mahsulot (YaIM) o‘shishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Siyosiy barqarorlikni ta‘minlashda ham ayollarning ishtiroki muhimdir. Oliy Majlis palatalarida ayollar sonining ko‘payishi, davlat boshqaruvida ularning ulushining oshirilishi qaror qabul qilish jarayonlarining adolatli va muvozanatli bo‘lishiga xizmat qiladi. Xotin-qizlarga nisbatan har qanday turdagi tazyiq va zo‘ravonlik (jismoniy, jinsiy, psixologik yoki iqtisodiy) ularning o‘z salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishiga jiddiy to‘siq bo‘ladi. Zo‘ravonlik natijasida:

- Ayollarning ishga layoqatliligi pasayadi, ijtimoiy jarayonlardan chetlanadi.
- Oilada sog‘lom muhit buziladi, bu esa bevosita bolalarning psixikasi va kelajagiga salbiy ta‘sir qiladi.
- Mamlakat zo‘ravonlik natijasida millionlab ish kunlarini va iqtisodiy samaradorlikni yo‘qotadi .

Shu sababli, zo‘ravonlikka qarshi kurashish shaxsiy xavfsizlik masalasi bo‘lishdan tashqari, milliy iqtisodiy va ijtimoiy xavfsizlikning ajralmas qismi hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, jamiyat barqarorligini ta‘minlashda ayollarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ishtirokini kuchaytirish strategik ahamiyatga ega. Xotin- qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik har qanday shaklda bo‘lishidan qat‘i nazar, milliy taraqqiyotga to‘siq bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi tajribasi, xususan, qonunchilik darajasida murosasiz muhitni yaratishga qaratilgan sa‘y-harakatlar ushbu muammoga qarshi kurashishning to‘g‘ri yo‘li ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, gender tenglikni ta‘minlash va ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni bartaraf etish bir-biri bilan uzviy bog‘liq masalalardir. Jamiyatda ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratilmasa, tazyiq va zo‘ravonlik holatlarini to‘liq bartaraf etish imkonsiz bo‘ladi. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ayollarga nisbatan zo‘ravonlikning ildizi ko‘pincha ijtimoiy tengsizlik, iqtisodiy qaramlik va gender stereotiplarga borib taqaladi. UN Women (2023) hisobotiga ko‘ra, dunyo miqyosida har uch ayoldan biri hayoti davomida jismoniy yoki ruhiy zo‘ravonlikka duch kelgan. Bu esa gender tenglikni faqat huquqiy emas, balki madaniy va ijtimoiy ong darajasida mustahkamlash zarurligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations (2015). Sustainable Development Goals (SDG 5): Achieve gender equality and empower all women and girls.
2. UN Women (2023). Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Snapshot 2023.
3. World Bank (2022). Gender Equality and Development Report.
4. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
5. OECD (2021). Gender Equality in the Economy: Progress and Policies.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun, 2019-yil.
7. O‘zbekiston Respublikasi Gender tenglik milliy strategiyasi, 2020-yil.
8. Xudoyberdiyeva, Sh. (2021). Ta’lim tizimida gender tenglikni shakllantirish yo‘llari. Toshkent: TDPU.
9. Karimova, M. (2020). O‘zbek jamiyatida gender madaniyatining rivojlanishi. Toshkent: Ijtimoiy fikr jurnali.